

Spørgeskema om udformningen af store sammenhængende skovområder

I spørgeskemaet vil vi først bede dig om at svare på en række spørgsmål der handler om sidste gang du var på en tur i skoven. Dernæst vil vi spørge til mulige ændringer.

Alle spørgsmål handler kun om besøg i skove i Danmark uden for byen. Du skal således se bort fra eventuelle besøg i byparker, haver eller i udlandet. **Svar, så godt du kan, på hvert spørgsmål.** Der er ingen rigtige eller forkerte svar, og nogle spørgsmål er lettere at svare på end andre.

Spørgeskemaet er lettest at læse og udfylde på en computer eller tablet/iPad. Spørgeskemaet kan dog også udfyldes på mobiltelefon. Det tager ca. 20-30 minutter at udfylde skemaet .

Husk at trykke "AFSLUT" efter sidste spørgsmål – så undgår du, at vi sender dig en påmindelse.

Jeg giver hermed samtykke til, at de indsamlede data må benyttes i til forskningsformål - herunder publicering i videnskabelige tidsskrifter og formidling i den bredere offentlighed. Det betyder også at resultaterne potentielt kan få betydning for fremtidig politik.

Resultaterne behandles fortroligt, og mine svar vil ikke kunne henføres til mig af personer udenfor Københavns Universitet.

Afkryds venligst denne boks for at give samtykke

1. Hvornår var du sidst en tur i skoven?

(også mindre køreture eller f.eks. ganske korte gåture regnes for en "tur i skoven", hvis de er foregået helt eller delvist med det formål at komme i skoven - vælg ét svar)

I dag

For mindre end 1 uge siden

For 1 til 2 uger siden

For 2 til 4 uger siden

For 1 til 2 måneder siden

For 2 til 4 måneder siden

For 4 til 12 måneder siden

For mere end 1 år siden

2. Hvilken type dag var det?

En helligdag

En feriedag

En hverdag

En lørdag eller søndag

3a. Hvilken skov besøgte du?

(hvis du kender/kan huske navnet på skoven, må du gerne skrive det her. hvis du ikke kender/kan ikke huske navnet på skoven, må du gerne skrive ikke "ved ikke" her)

3b. Hvor langt fra dit hjem er denne skov ca.

(I km. Hvis du ikke kender/kan ikke huske navnet på skoven, må du gerne skrive "ved ikke" her)

4. Hvad beskæftigede du dig med ved det besøg?

(vælg svar - gerne mere end ét)

Oplevede naturen

Studerede naturen, så på fugle og lign.

Gik en tur

Luftede hund

Løb en tur

Motionerede

Cyklede på mountainbike

Cyklede en tur (ikke mountainbike)

Kørte en tur i bil

Sad stille og spiste/grillede

Samlede bær, svampe, blomster og lign

Fotograferede

Var ude at ride

Var på jagt

Var ude at fiske

Var på tur med naturvejleder/guide

Overnattede i skoven

Legede, rollespil, klatrede i træer, byggede huler og lign.

Lavede bål

Sne- og isaktiviteter

Slappede af - lavede ingenting''/slikkede sol

Digitale aktiviteter (var på sociale medier, hørte musik, geocaching og lignende)

Andet

5. Hvor lang tid brugte du på selve turen ud til skoven?

(vælg ét svar)

mindre end 2 minutter

2 til 5 minutter

5 til 10 minutter

10 minutter til et kvarters tid

et kvarters tid til en halv times tid

en halv tid til tre kvarter tid

tre kvarter tid til 1½ times tid

mere end 1½ time

Ved ikke

6. Hvor længe varede selve besøget fra du ankom til du forlod skoven?

mindre end 5 minutter

et kvarters tid

1/2 times tid

1 times tid

et par timers tid

3 til 4 timer

5-8 timer

mere end 8 timer

Nu følger nogle få mere generelle spørgsmål om dine skovbesøg

7. Har du *nogensinde* deltaget i følgende aktiviteter i forbindelse med ture i skoven, hvor det *væsentligste* formål var at...

...se det vildtlevende dyreliv?

...se køer/heste der er sat ud for at pleje skoven/naturen?

...være på tur med naturvejleder?

...sove i shelter?

...gå på jagt?

...lufte hund?

...løbe en tur?

...ride en tur?

...cykle på mountainbike?

...slappe af/give mit sind en pause?

8. Hvor mange gange har du været en tur i skoven i løbet af DE SIDSTE 7 DAGE?

(også mindre køreture eller f.eks. ganske korte gåture regnes for en "tur i skoven", hvis de er foregået helt eller delvist med det formål at komme i skoven)

Skriv antal gange i de sidste 7 dage:

9. Hvor mange gange har du været en tur i skoven i løbet af DET SIDSTE ÅR (12 måneder)?

(også mindre køreture eller f.eks. ganske korte gåture regnes for en "tur i skoven", hvis de er foregået helt eller delvist med det formål at komme i skoven)

Skriv antal gange i det sidste år (12 måneder):

10. Hvor langt er der fra din bopæl til den NÆRMESTE SKOV?

(skriv omtrentlige antal km)

Store sammenhængende skovområder kan bidrage til at forbedre forholdene for biodiversitet. Hvis man også udsætter store græssende dyr kan biodiversiteten forbedres yderligere. Udsætter man store græssende dyr vil det også have betydning for hvordan sådanne skove opleves af folk, der besøger dem. Vi er interesserede i at vide hvordan det vil påvirke din oplevelse af at besøge sådanne skove.

I det følgende vil vi beskrive nogle forskellige skove og bede dig vælge hvilken, om nogen, du vil besøge. Alle skovene er større skovområder på ca. 1.000 ha.

Du bedes udelukkende forholde dig til hvad det betyder for dit skovbesøg – ikke hvad det betyder for biodiversiteten.

Vi stiller dig i alt 6 spørgsmål. I hvert spørgsmål beder vi dig vælge om du ville besøge en af de beskrevne skove i nærmeste fremtid.

SP 1 : Hvis du hellere vil lave noget andet, eller hellere ville besøge en anden skov, kan du også vælge "ingen af dem".

SP 2 : Hvis du hellere vil lave noget andet, eller hellere ville besøge en anden skov, kan du også vælge "Anden tidligere besøgt skov eller anden aktivitet".

Alle skove varierer på følgende 8 punkter:

1. Træernes alder
2. Om det er løv- eller nåletræer
3. Om der er græssende dyr
4. Typen af hegn rundt om skoven
5. Hvor mange steder der er adgang gennem hegnet
6. Typen af adgange gennem hegnet
7. Om man må have sin hund med
8. Hvor langt væk skoven ligger fra dit udgangspunkt

Hvordan skoven ser ud

Skove kan se forskellige ud. Træerne kan være unge eller gamle. Og træarterne kan enten være løvtræer eller nåletræer. Hvis der er græssende dyr vil skoven også typisk blive mere åben. Skovens udseende vil blive vist med tegninger som den nedenstående. Bemærk at skoven er vist i forår tilstand.

Græssende dyr

Forskellige græssende dyr er i dag introduceret i skove rundt omkring i Danmark. Når man introducerer græssende dyr, forbedres levevilkårene for andre dyr, planter og svampe. Derved forbedres biodiversiteten i området. Afgræsning giver også en mere åben skov. De arter der nævnes nedenfor vil være til stede i de skove vi beskriver i de kommende spørgsmål. Nogle af dyrene er sky, og du vil derfor ikke nødvendigvis se dem på et skovbesøg. Alle dyr vil blive tilset i henhold til dyrevelfærdsloven.

a. Får

b. Helårskvæg, med horn

c. Helårskvæg, uden horn

d. Vilde heste

e. Elg

f. Europæisk bison

g. Krondyr

Typen af hegn rundt om skoven

Der vil være et hegn rundt om hele skoven for at forhindre de græssende dyr i at komme ud af skoven. Der vil ikke være hegn inde i skoven.

Typen af hegn afhænger af hvilke dyr der er. Store vildtlevende dyr som krondyr, elg og bison kræver et højt hegn. Andre dyr, som kvæg, får og vilde heste behøver kun et lavt hegn. Der kan dog stadig være skove med disse dyr som har et højt hegn rundt om hele skoven. Det kan være man har ændret forvaltningsplaner og har introduceret andre arter end man oprindeligt havde planlagt.

Hvor mange steder der er adgang gennem hegnet rundt om skoven:

1. Adgang gennem det ydre hegn ved større skovveje

2. Adgang gennem det ydre hegn ved større skovveje og ved mindre trampestier

Typen af adgange gennem hegnet

Man kan komme gennem hegnet på følgende måder:

Stenter

Færister

Låger

Adgang for hunde

I nogle skove er der ikke adgang for hunde. Hvis hunde har adgang, skal de altid være i snor. Dette er angivet ved følgende:

Hund i snor tilladt

Hunde er ikke tilladt

Hvor langt du skal transportere dig for at komme til skoven

De skove vi viser dig og beder dig vælge mellem kan være tæt på eller længere væk. Vi har vist hvor mange kilometer væk du skal forestille dig at skoven er.

Husk at det tager tid og koster penge at transportere sig. Tag venligst i betragtning at du kunne bruge din tid og dine penge på andet end at besøge den viste skov.

Valg af skov du vil besøge

Vi vil nu vise dig nogle forskellige skove og bede dig vælge den skov, du kunne forestille dig at besøge. Skovene varierer kun på de forhold vi her har beskrevet. Dvs. at de er helt ens i forhold til fx hvor mange andre mennesker der er, parkeringsmuligheder eller om der er vand i nærheden.

Præsenterede skove eksisterer muligvis ikke i dit område i øjeblikket. Vi vil dog gerne have, at du forestiller dig, at skovene findes i den beskrevne afstand, og at de er mulige for dig at besøge.

SP1: Hvis du ikke ønsker at besøge nogle af de viste skove, men hellere vil lave noget andet, så vælg "Ingen af dem". Det kan fx være at du hellere vil være hjemme, besøge en anden skov, eller lave noget helt tredje.

SP2: Hvis du ikke ønsker at besøge nogle af de viste skove, men hellere vil lave noget andet, så vælg "Anden tidligere besøgt skov eller lave noget helt andet". Det kan fx være at du hellere vil være hjemme, besøge en anden skov, eller lave noget helt tredje.

(Start CE, below question repeated for each choice set)

SP1: Forestil dig, at du planlægger at gå en tur i skoven engang i nærmeste fremtid. Nedenstående muligheder er skov, du eventuelt kunne besøge. Hvilken af dem vil du vælge? Du kan også vælge at besøge ingen af dem.

SP2: Forestil dig, at du planlægger at gå en tur i skoven engang i nærmeste fremtid. Nedenstående muligheder er skov, du eventuelt kunne besøge. Hvilken af dem vil du vælge? Du kan også vælge at besøge anden tidligere besøgt skov eller lave noget helt andet.

	Skov 1	Skov 2	Anden tidligere besøgt skov eller lave noget helt andet
Afstand til skoven	10 KM	10 KM	
Hvordan skoven ser ud			
Typen af skov	Nåletræer	Løvtræer	
Forskelle i træernes alder	Ens-aldret	Uens-aldret	
Græssende dyr			
Hegnets type	Højt hegn	Lavt hegn	
Typen af adgange gennem hegnet			
Hvor mange steder der er adgang gennem hegnet rundt om skoven	Adgang ved større skovveje og ved mindre trampestier	Adgang ved større skovveje	
Adgang for hunde	Hunde ikke tilladt	Hund i snor tilladt	

Skov 1

Skov 2

Ingen af dem

I dit sidste svar vælger du "Ingen af dem". Angiv venligst nedenfor, hvilke af disse to valg du havde i tankerne, da du traf dette valg:

Anden tidligere besøgt skov

Lave noget helt andet

I dit sidste svar indikerede du, at du skulle besøge en anden skov. Hvordan forestillede du dig, at denne anden skov skulle se ud?

Typen af skov

Forskelle i træernes alder

Afstand til skoven (km)

Græssende dyr

Hegnets type

Typen af adgange gennem hegnet

Hvor mange steder der er adgang gennem hegnet rundt om skoven

Adgang for hunde

Hvad var den vigtigste grund til at du ikke valgte nogen af de viste skove:

De var for langt væk

Jeg foretrækker at besøge den skov jeg plejer

Jeg foretrækker at besøge andre naturområder

Jeg forstod ikke spørgsmålene

Skovene var forskellige på mange måder og det var nemmere ikke at gå til heller

Jeg vil ikke besøge en skov med græssende dyr

Jeg vil ikke besøge en skov med et hegn omkring

Jeg kan bedre lide at lave andre ting end at gå i skoven

Andet

I ovenstående spørgsmål valgte du end af de viste skove hver gang. Hvorfor?

De viste skove var alle sammen tættere på en de skove jeg har adgang til

Jeg vil gerne besøge en skov med græssende dyr, og jeg har ikke andre skove som har det

Jeg vil gerne i skoven. Og det var de to muligheder der var at vælge mellem.

Det var lettere at vælge en af skovene end at vælge "ingen af dem (SP1)/ Anden tidligere besøgt skov eller lave noget helt andet(SP2)"

Jeg følte at jeg skulle vælge en af de viste skove

Der var altid en af de viste skove som jeg hellere ville besøge end at lave andre ting

Jeg glemte at jeg kunne vælge "ingen af dem (SP1)/ Anden tidligere besøgt skov eller lave noget helt andet(SP2)"

Andet:

12. At besøge en af de viste skove indebar en transportafstand. Hvor meget vægt lagde du på transport-afstanden i dine valg?

Jeg overvejede det slet ikke

Lidt

Noget

Meget

Det var det vigtigste

13. Hvor sandsynligt tror du det er, at du vil se de græssende dyr hvis du besøger en skov som en af de beskrevne?

	Meget usandsynligt	usandsynligt	Neutral	Sandsynligt	meget Sandsynligt	Ved ikke
Får	(1) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(3) <input type="checkbox"/>	(4) <input type="checkbox"/>	(5) <input type="checkbox"/>	
Kvæg med horn	(1) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(3) <input type="checkbox"/>	(4) <input type="checkbox"/>	(5) <input type="checkbox"/>	
Vilde heste	(1) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(3) <input type="checkbox"/>	(4) <input type="checkbox"/>	(5) <input type="checkbox"/>	
Bison	(1) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(3) <input type="checkbox"/>	(4) <input type="checkbox"/>	(5) <input type="checkbox"/>	
Krondyr	(1) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(3) <input type="checkbox"/>	(4) <input type="checkbox"/>	(5) <input type="checkbox"/>	
Kvæg uden horn	(1) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(3) <input type="checkbox"/>	(4) <input type="checkbox"/>	(5) <input type="checkbox"/>	
Elg	(1) <input type="checkbox"/>	(2) <input type="checkbox"/>	(3) <input type="checkbox"/>	(4) <input type="checkbox"/>	(5) <input type="checkbox"/>	

14. I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende udsagn om dine valg af dyr i det foregående afsnit:

Jeg er bange for, at nogle dyr kan skade mig eller dem omkring mig.

Jeg tror, at jeg vil have større chance for at se dyrene , hvilket er noget, jeg godt kunne tænke mig.

Jeg tillægger det at dyrene er der, en kulturel værdi.

Jeg tror, at villoverleve bedre i naturen i Danmark.

Jeg tror, at nogle af dyrene kan være truet og ønsker at deres bestand øges.

Jeg tror, at dyr kan få bedre levevilkår i naturen hvis de er i store sammenhængende naturområder

Jeg tror at det vil øge biodiversitet i skove med udsatte dyr

Jeg foretrækker, at ikke-tamme dyr er til stede i skoven frem for tamdyr.

Meget uenig

Uenig

Neutral

Enig

Meget enig

De næste spørgsmål handler om NATURNATIONALPARKER.

Formålet med naturnationalparkerne er at bidrage til at styrke natur og biodiversitet, dvs. rigdommen af arter. Der er lagt op til, at der skal udpeges i alt 18 naturnationalparker i Danmark.

Naturnationalparkerne vil være af forskellig størrelse, men der er tale om større sammenhængende områder på typisk ca. 10 kvadratkilometer eller mere, som omkranses af hegn på op til 2,5 meters højde. Der vil være almindelig offentlig adgang til disse områder gennem låger, stier eller færister.

Naturnationalparkerne friholdes fra skov- og landbrugsproduktion, og der udsættes store græssende dyr såsom kvæg, heste eller hjorte, som skal være med til at udvikle naturen i områderne og give bedre levevilkår for

en række dyre-, plante- og svampearter og dermed forbedre biodiversiteten i disse områder. Dyrene, der sættes ud, skal selv finde deres føde. For nogle af dyrenes vedkommende vil de have mulighed for at formere sig selv. Tilsyn med dyrene sker i henhold til dyrevelfærdsloven.

15. Hvor interesseret vil du være i at besøge en naturnationalpark?

Ikke interesseret

Lidt interesseret

En del interesseret

Meget interesseret

Ved ikke

16. Tænk på et af de større naturområder, du ofte besøger. Tror du, at du vil besøge det naturområde mere eller mindre, hvis det blev til en naturnationalpark?

Jeg vil besøge området mere

Jeg vil besøge området som før

Jeg vil besøge området mindre

Jeg vil helt stoppe med at besøge området

Ved ikke

17. Hvad er din overordnede holdning til naturnationalparker?

Meget negativ

Negativ

Hverken eller

Positiv

Meget positiv

Ved ikke

18. Det er under overvejelse, hvilken slags dyr der skal sættes ud i naturnationalparkerne. I hvilken grad er du negativ eller positiv over for, at følgende dyr sættes ud?

	Meget negativ	Negativ	Hverken/eller	Positiv	Meget positiv	Ved ikke
Typiske husdyr (f.eks. får, geder, kvæg og heste)	(1) ?	(2) ?	(3) ?	(4) ?	(5) ?	(6) ?
Dyr der er vildtlevende i dele af Danmark (f.eks. kronstyr og vildsvin)	(1) ?	(2) ?	(3) ?	(4) ?	(5) ?	(6) ?
Dyr der ikke er vildtlevende i Danmark (f.eks. elge og bisoner)	(1) ?	(2) ?	(3) ?	(4) ?	(5) ?	(6) ?

19. Har du tidligere gået eller cyklet en tur i et naturområde med større græssende dyr (i større indhegninger med offentlig adgang)?

Ja – inden for det seneste år (12 måneder)

Ja – men det er mere end ét år siden

Nej – aldrig

20. Har du erfaring med håndtering/pasning af større dyr, som f.eks. heste og køer?

Ja – stor erfaring

Ja – lidt erfaring

Nej – ingen erfaring

21. Hvordan vil du beskrive din viden om "rewilding"?

Jeg ved ikke hvad rewilding betyder

Jeg ved lidt om rewilding

Jeg har en generel viden om rewilding

Jeg ved mere end de fleste om rewilding

Jeg ved meget om rewilding

22. Hvad er din holdning til rewilding?

Jeg ved ikke hvad rewilding betyder

Meget negativ. Jeg er meget i mod det

Negativ. Jeg er imod det

Hverken/eller

Positiv. Jeg er positiv over for det

Meget positive. Jeg er meget positive over for det

Jeg har ikke taget stilling til det

Til allersidst vil vi bede om nogle oplysninger om dig selv

24a. Angiv venligst dit køn

Mand

Kvinde

Andet

24b. Hvad er din alder?

25. Hvordan vil du bedst beskrive din nuværende familiesituation?

Ung, bor hjemme

Single – ingen børn

Par – ingen børn

Familie med et eller flere hjemmeboende børn/delebørn under 5 år

Familie med hjemmeboende børn/delebørn der alle er 5 år eller ældre

Single med et eller flere hjemmeboende børn/delebørn under 5 år

Single med hjemmeboende børn/delebørn der alle er 5 år eller ældre

Par uden hjemmeboende børn/delebørn (flyttet hjemmefra) og endnu ikke pensioneret/efterløn

Single uden hjemmeboende børn/delebørn (flyttet hjemmefra) og endnu ikke pensioneret/efterløn

Pensioneret/efterlønsmodtager m.m.

Andet

Ønsker ikke at oplyse

26. Hvad er den højeste af dine gennemførte uddannelser?

(vælg ét svar)

Grundskole (folkeskole, privatskole, mellemskole, realskole)

Gymnasial uddannelse (inkl. HF, HH, HTX m.m. og studenterkursus)

Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. handelsskole, teknisk skole)

Kort videregående uddannelse (1-2 år, f.eks. laborant, datamatiker)

Mellemlang videregående uddannelse (2-4 år, f.eks. professionsbachelor, sygeplejerske, skolelærer)

Lang videregående uddannelse (universitetsuddannelse, bachelor, kandidat, ph.d.)

Andet

Ønsker ikke at oplyse

27. Hvad er din nuværende beskæftigelse?

(vælg ét svar)

Selvstændig erhvervsdrivende

Medarbejdende ægtefælle

Lønmodtager fuld tid (mindst 32 timer)

Lønmodtager på deltid/nedsat tid

Arbejdsløs

På orlov

Under uddannelse

Førtidspensionist

Folkepensionist

Efterlønsmodtager

Andet

Ønsker ikke at oplyse

28. Er du...

(vælg hver svarmulighed, der passer på dig)

...Rytter?

...Jæger?

...Lystfisker?

...Motionsløber?

...Motionscyklist

...Mountainbiker?

...Ornitolog/botaniker?

...Svampesamler

Jeg tilhører INGEN af disse grupper

29. Hvilke af følgende foreninger/organisationer er du medlem af?

(vælg hver forening du er medlem af)

Danmarks Naturfredningsforening

WWF (Verdensnaturfonden)

Verdens Skove/Nephentes

Dansk Ornitologisk Forening

Dyrenes Beskyttelse

Kattens Værn, Hestens Værn

Jagtforening

Lystfiskerforening

Spejder

Orienteringsklub (O-løb)

Løbe/atletikklub

Cykel/Mountainbikeklub

Andre foreninger/organisationer med aktiviteter i naturen eller interesse i dyrelivet /naturen

Jeg er IKKE medlem af nogen af disse foreninger

30. Har din husstand ...

(Vælg hver svarmulighed, der passer på din husstand)

...Bil?

...Båd?

...El-cykel?

...Kolonihave?

...Have?

...Fritidshus/sommerhus?

...Hest?

...Hund?

INGEN af disse

31. Hvad er din husstands samlede årlige indtægt før skat?

(vælg ét svar)

Under 100.000 kr.

100.000 – 199.999 kr.

200.000 – 299.999 kr.

300.000 – 399.999 kr.

400.000 – 499.999 kr.

500.000 – 599.999 kr.

600.000 – 699.999 kr.

700.000 – 799.999 kr.

800.000 – 899.999 kr.

900.000 – 999.999 kr.

1.000.000 – 1.099.999 kr.

1.100.000 – 1.199.999 kr.

1.200.000 – 1.299.999 kr.

1.300.000 – 1.399.999 kr.

1.400.000 – 1.499.999 kr.

1.500.000 kr. eller mere

Ved ikke / ønsker ikke at oplyse

Hvis du har bemærkninger eller forslag, er du velkommen til at skrive dem her:

MANGE TAK FOR DIN HJÆLP

Dine svar er nu gemt. Afslut undersøgelsen ved at trykke på "AFSLUT"